

NOTAS SOBRE A OMNISCÊNCIA

Caio César Costa Santos¹

Resumo

Seguindo um método aparentemente fenomenológico, apresentamos de modo breve, neste artigo, algumas notas explicativas e conceituais do que para o autor seria a “omnisciência”. Assim, seguindo a imagem perfeita da omnisciência de Deus, projetamos em nós mesmos esta imagem omnisciente quando tudo aquilo que é Ele e que vem Dele reflete fielmente em toda a nossa constituição. Nosso objetivo é tentar chegar a uma definição, embora falha do que seja um “estado omnisciente”. Assim, a pretensão do autor é fazer com que o leitor reconheça nele mesmo, através dos reflexos aqui emitidos, a existência das mais belas de todas as faculdades divinas - a omnisciência. Por fim, concluímos que esta raça humana secular atual ainda está muito longe de se tornar seres verdadeiramente “divinos” simplesmente porque ainda não encontraram dentro de vós o poder da omnisciência, natural a qualquer ser vivo.

Palavras-chave: Omnisciência. Imagem. Reflexo. Divino. Substância.

Resumen: Siguiendo un método aparentemente fenomenológico, en este artículo presentamos brevemente algunas notas explicativas y conceptuales sobre lo que el autor considera “omnisciencia”. Así, siguiendo la imagen perfecta de la omnisciencia de Dios, proyectamos sobre nosotros mismos esta imagen omnisciente cuando todo lo que es Él y proviene de Él se refleja fielmente en toda nuestra constitución. Nuestro objetivo es tratar de encontrar una definición, aunque defectuosa, de lo que es un “estado omnisciente”. Así, la intención del autor es hacer que el lector reconozca en sí mismo, a través de las reflexiones aquí emitidas, la existencia de la más bella de todas las facultades divinas: la omnisciencia. Finalmente, concluimos que esta actual raza humana secular está todavía muy lejos de convertirse en seres verdaderamente “divinos” simplemente porque aún no han encontrado dentro de sí mismos el poder de la omnisciencia, natural a cualquier ser vivo.

Palabras-clave: Omnisciencia. Imagen. Reflexión. Divino. Sustancia.

INTRODUÇÃO

Primeiro, Deus é o Altíssimo. Quanto mais subimos na escala da infinitude do Alto, mais pensamos que estamos abaixo. É que por conta do homem ser um ser aqui mortal e

¹ Doutor Livre em Filosofia (EPAA). Mestre em Letras (UFS). É Psicanalista e fenomenólogo. Email para contato: caio-costa@live.com

de inteligência limitada, sua aspiração ao Alto parece que ele não “sobe”, mas só faz “descer”. E, aqui, isto acontece não simplesmente porque poderíamos falar aí de um “infinito das coisas do Alto”, mas simplesmente porque nenhum ser vivo ou imortal é capaz de “visitar” o palácio do Criador. No Pai Nosso tem um trecho que diz assim - “está sentado à direita de Deus Pai-Todo-Poderoso”. Isto não quer dizer literalmente que Jesus está ao lado direito de Deus, mas têm múltiplos sentidos. Um deles é: Jesus, como servo e guerreiro do Senhor, é o seu “braço direito”. Ou seja, no combate entre Trevas e Luz, Jesus é a criatura mais importante que, junto a Deus, rege toda a Existência. Se somos imagem e semelhança de Deus, então, como criaturas, recebemos Dele o seu caráter omnisciente, o que quer dizer que, apesar de não percebermos, mesmo fixos em um determinado lugar, nossa “consciência” perpassa todo o átimo de toda a superfície. Porém, a omnisciência da criatura é muito, mas muito limitada e completamente defeituosa em comparação com o Absoluto; Deus. Como criatura, não temos a consciência da omnisciência de saber o que está transcorrendo em todos os cantos da superfície do planeta, porém, mesmo sendo este um ato “falho” e “deturpado”, ainda assim, através de nossos outros sentidos, ou através da nossa “percepção superior”, é possível ao menos “sentir” a presença de coisas, objetos ou seres a determinadas grandes distâncias. Porque Tudo é Síntese! Ou melhor, Tudo é uma Absoluta Conexão! Tudo se passa como se, após Deus criar a criatura de seu “sopro vivente”, todos os momentos e ciclos desta nossa passagem aqui fossem fortemente e absolutamente interligados com a omnisciência do Pai. Mesmo tal criatura sendo falha e completamente perecível, a Mente do Pai se “coaduna” com a mente da criatura. Ao passo que desperta nela a “atenção consciente à vida”, a Mente do Pai sintoniza com a mente da criatura ao transformar também esta em um ser além de “autoconsciente”, “omnisciente”. O fato, então, de toda a criatura “sobreviver” ou conseguir de alguma forma “viver”, esta condição fundamental está atrelada umbilicalmente à outra que é “a percepção e consciência de todo o acontecer, ou seja, de toda a presença que passa a iluminar um determinado espaço”. Deste modo, a condição do “ser-criatura” obedece infalivelmente o seu “estado de omnisciência”, o que quer dizer que, enquanto Deus rege tudo e todos, a criatura não rege tudo e todos, mas é como se regesse, simplesmente porque tudo, absolutamente tudo, é uma absoluta conexão. Dito de outro modo, é como se Deus “doasse” a constituição ontológica e sobrenatural de sua omnisciência para que toda a criatura também passasse a ter “consciência” de todos os estados existenciais que acontecem com ela e o mundo ao seu redor. É como se também cada ponto do espaço estivesse “conectado” com a alma daquela ou toda a criatura, ou seja, cada ou todo o elemento do

seio terrestre está em sintonia com a alma vivente de qualquer criatura. Quer ver um exemplo concreto disto é a existência, vida e sobrevivência dos indígenas. Quer encontrar um ser mais sintonizado com o reino da natureza do que os indígenas? Até evocar espíritos eles têm a capacidade simplesmente porque o seu estado de mente onisciente consegue adentrar e superar os “campos invisíveis” do campo visível da Existência. Dito em outras palavras, é como se os índios, dentro de sua singularidade de ser da natureza, percebessem também a real conexão que há entre “corpo” e “espírito”; como se fosse possível (e realmente é), ativar o encontro entre aquilo que é somente “aparência” e aquilo que é “substância”. Como o homem pré-histórico ou das cavernas, o índio, imerso desde que nasceu na mágica da existência da natureza, desde cedo percebe que parece que a existência é dupla ou dicotômica, mas, na verdade, isto é uma falsa impressão. Como ser da natureza, o índio percebe, com a ajuda de sua onisciência, uma boa parte dos estados evolutivos que estão “encobertos” no espírito da natureza e, assim, passa a perceber que ali, no simples tronco de uma árvore, está presente, de modo velado, o “espírito” daquele ser vegetal. Nosso Criador foi tão simples, mas perfeito que até uma árvore por mais singela que seja possui também o seu “estado onisciente”. Dito isto, o possível leitor pensará algo como - “mas que pensamento mais esdrúxulo!”. Mas, sim, podemos afirmar que toda a criatura de qualquer essência ou natureza tem nela o seu estado onisciente. Sendo assim, apresentaremos brevemente em dois tópicos o que para nós seria (de modo falho) a “onisciência”.

O ESTADO OMNISCIENTE

Baruch de Espinosa ([1662] 2020) tem um pensamento que contribui e conversa muito com aquilo que estamos falando aqui - ele diz - “o encontro entre ‘almas’ se dá principalmente por ‘afetos’”. Ou seja, toda a possível “abertura” que se dá no limite do espaço é ocasionada também e sobretudo pela “energia de afecção” entre seres, coisas ou objetos. Então, se tudo é energia, como nos diz o Budismo, logo, cada “encontro” entre dois seres ou duas consciências revelará no tecido do espaço o “confronto” entre energias “contrárias” ou “contraditórias”. E é justamente neste “choque entre contrários”, ou seja, entre a positividade e a negatividade da “diferença” entre corpos que se encontram, que o sentido ou o substrato bruto da relação se despertará. Neste caso, sim, podemos falar facilmente de uma “onisciência por afecção”, ou seja, entre dois seres; cada ser, dentro de sua unicidade, passa a conhecer a si próprio e ao outro ao mesmo tempo, enquanto

que o seu “estado onisciente” vai “conduzindo” todos os fluxos remissivos e contínuos de energias afectivas, ao passo também que vai “construindo” a “substância” ou o “conteúdo” daqueles “pensamentos abstratos” que vão se compondo na dicotomia da relação. Dois séculos antes de Espinosa, o santo São Tomás de Aquino ([1265] 2020), já nos apresentava algo semelhante - ele diz que - “toda a criatura como ‘espírito criado’ possui uma ‘potência intelectual’”. Assim, segundo São Tomás, Deus, como nosso Pai, só passa a se revelar a nós criaturas quando o “lume” de nosso “ser criado” “atinge” o intelecto divino que nós portamos. Ou seja, a própria condição de onisciência de toda a criatura só passaria a ser uma “realidade” quando o intelecto criado se une fielmente e completamente ao intelecto divino. Veja bem, caro leitor, se toda a criatura ou ser tem conexão absoluta com o Altíssimo (que está nas profundezas de lá do Alto), então, esta condição ou capacidade só é possível justamente do estado onisciente que portamos. O fato do momento real de Deus se “revelar” para todos, isto quer dizer também que nós, como criaturas suas, podemos nos “revelar” para o mundo e para todos os seres, não importa em qual lugar do espaço da superfície da Terra nos encontremos. Acontece que Deus é o Sumo Desconhecido, apesar de que a criatura humana tenta de todo modo “definir” o “Ser” ou a “Substância” que poderia ser Deus. Assim, Deus sendo o Altíssimo, o Desconhecido e Abscôndito, por está no Alto não podemos o ver, por ser “desconhecido” não podemos o conhecer e por está “velado” não o podemos ver. No entanto, Deus é o Tudo porque Tudo é Deus. É muito contraditório, mas a compreensão que temos das coisas de Deus são realmente assim - um pouco ou quase meia distorcida. E isto simplesmente porque, apesar do homem ser o ser superior em relação aos demais, ainda assim, a sua inteligência é muito limitada para entender os mistérios da Criação. Em um momento do *Discurso de Metafísica*, Leibniz ([1686] 2019) diz mais ou menos assim - “Quando Deus ‘gira’ em um ponto faz nascer uma infinidade de ‘substâncias criadas’”. Ou seja, Deus é o Sumo Absoluto Arquiteto Criador de Todas as Substâncias. Em um relance de olhar quando o olhar ‘gira’ em uma determinada “direção”, Deus faz nascer, na iminência deste singelo olhar, uma infinidade de “substâncias criadas” e, ao passo que estas “substâncias” são “criadas”; elas já passam a portar no “interior de si”, o “estado onisciente de sua constituição” pelo simples fato de que “ao estar criada”, a “consciência” daquela mônada ou “substância criada” passa a “perpassar” todos os “campos” de todos os “sentidos espaciais”. Ou seja, “a ordem natural da vida” é simplesmente a onisciência, e por que? Simplesmente porque é o “estado onisciente” de toda a criatura que vai torná-la “capaz” de “existir enquanto criatura”. Dito em outras palavras, o Universo tal como nos apresenta e aparenta, só consegue ser “desta forma

dentro desta forma” porque portamos em nós a “centelha onisciente” de todos os nossos estados conscientes. Em uma única frase, a criatura “é” criatura por ser o tempo todo e no tempo todo “consciente”. Assim, a glória do Criador é tão tamanha que até o “poder” de “perceber” tudo e todos a um só instante todas as criaturas o têm. O fato é que poucos são os seres ou criaturas humanas que conseguem perceber que elas não são somente “conscientes”, mas portam uma “consciência superior”; aquela que a tudo ver e a tudo percebe - a “consciência onisciente”. Se tudo à nossa volta é um Grande Reflexo como o riacho “espelha” a totalidade do mundo, assim também como o riacho é a nossa consciência, como também de quase toda a criatura que possui em si o ato da “reflexão”. Podemos ver isto da seguinte forma - o universo, ele próprio, espelha ele mesmo, ou seja, como o riacho, o universo tem a capacidade ontológica de “ver a si mesmo” e isto é possível porque, como os místicos dizem, o universo também é uma “Mente Universal”. Ou seja, assim como Deus, mas infinitamente inferior a Ele, o universo também é “omnisciente”. E já que a criatura humana também possui o ato de reflexão, o encontro ou confronto entre “espelhos” ou “atos reflexivos”, ou seja, de um lado a criatura humana e, de outro, o universo, acaba por produzir “imagens” reflexas no vazio invisível do espaço, sendo estas “imagens”, o “produto” da afecção onisciente destes dois grandes “seres”. Assim, o “Ser Universal” é conatural ao “ser-criatura”. Isto é só um exemplo para demonstrar de que tudo, todo o ser vivo, por possuir e ser um “espírito criado”, por intermédio do ato de reflexão”, cocria infinitamente “imagens” de todas as relações que estão ocorrendo no momento e em todo o momento, resultado de sua “capacidade onisciente”.

O ESTADO OMNISCIENTE II

Aquilo que chamamos de “estado onisciente” nada mais é do que uma “condição suprassensível”, o que quer dizer que o “olhar onisciente” transcende todo o estado do “infinito da matéria” e “repousa” no “lugar mais alto de toda a Existência”, a saber, nos “pés” do Altíssimo. Mas, o que isto quer nos dizer? Simplesmente que “somos ‘omniscientes’ porque a ‘omnisciência’ absoluta de Deus está em nós”. Ou seja, o estado ou a “sensação” de, como criaturas, estarmos percebendo ao mesmo tempo todo o “acontecer” da Existência reflete o “está em tudo e todos” de nosso Criador. Assim, a imagem presente de Deus, nosso Pai, seria a “imagem presente, embora velada em todas as coisas”, pois, em uma palavra, “Deus é todas as coisas e todas as coisas são Deus”. Deste modo, enquanto “criaturas” também estamos dentro desta “sintonia” porque somos

Deus e Deus é nós. Parece ser um pensamento muito simples e corriqueiro, mas é muito profundo isto que se diz. Pensando abstratamente, o mundo ou o universo seria uma “cobertura onisciente” por simplesmente “envolver” com um “véu” todas as coisas, enquanto que é a criatura a responsável por, através de sua capacidade onisciente, “estar (cons)ciente” deste “envolvimento” que é o mundo ao nos dar forma e colorido. Em uma única palavra e pensando metafisicamente, é como se o mundo fosse a “forma” e as criaturas a “cor”. Assim, na simbiose dos dois estados oniscientes (o da criatura e o do universo), passa a se revelar na superfície do mundo o “mundo por excelência”; colorido e existente. Pensando agora temporalmente, é como se cada ato temporal do estado de “sobrevivência” de cada criatura, ser ou objeto “representasse” a síntese ou o conjunto dos múltiplos e infinitos “momentos” do “ser-em-existência” sintetizados em cada ato onisciente. No interior da imanência de cada ato onisciente, uma infinidade de momentos eternos e “inteiros”. Ou seja, um conjunto infinito de momentos instantâneos “desenham” o “corpo” da “inteireza” dos estados oniscientes de um conjunto de momentos. Assim, cada momento onisciente representa o substrato ou a “foto” registrada da infinidade da instantaneidade dos momentos. Assim, dito em outras palavras, cada eternidade de um único momento representa um único estado onisciente. Com este sentido, até todo o lapso ou ruptura provocada no tecido temporal de cada momento do estado onisciente é também considerado justamente porque a “omnisciência” a tudo envolve e é por tudo envolvida. Tal “ruptura” provocada nas “relações” direciona os estados dos momentos oniscientes para outro lado, porém, “conserva” ainda o momento temporal responsável por esta estranha tomada de direção. Isto quer dizer que, na lógica temporal, os estados chamados de “omniscientes” também não escapam de serem “regidos” pela substância do tempo. Porém, a tessitura ou o alento temporal dos estados oniscientes são “feitos” de outro tipo de “substância temporal”; aquela parecida ou semelhante à substância temporal da “eternidade”. Porque “ser temporal onisciente” quer dizer “eternidade presente”. Ou seja, a sua presença é de todo modo avassaladora, súbita, em uma palavra, imediata! Se tudo aquilo que é imediato acontece na pura imanência, os estados oniscientes “sobrevivem” diante de uma “imediatez absoluta”, bem próxima daquela de nosso Criador.

Neste sentido, é como se a “capacidade onisciente” ou a “própria omnisciência” tivesse a constituição de uma “alma”, pois esta a tudo contempla e a tudo está correlacionada. Assim, aquilo que chamamos de a “alma da árvore” seria, de modo sintético, o seu “estado onisciente”. Veremos o porquê. Tomemos este exemplo em um único ponto ou elemento - a saber - “a recepção por parte da árvore da luz do Sol”.

Sabemos que a “luz” do Sol é um tipo de substância luminosa que perpassa a tudo e todos, ao menos, sobretudo, na superfície deste planeta. Assim, no momento imediato quando a luz do Sol toca a constituição da árvore, ela não toca primeiro os galhos e frutos para depois o tronco, mas ela por inteiro. Logo, no momento em que isto ocorre, ou seja, a luz resplandecente do Sol toca a inteireza da árvore, ao mesmo tempo e no mesmo instante, o estado onisciente da árvore é “ativado”, o que quer dizer que a substância luminosa da luz se “coaduna” com o “ser onisciente da árvore”. É como se a luz do Sol e a onisciência da árvore fossem uma coisa só. Aí, caro leitor, você imagine isto em escala infinitesimal de relações, ou seja, cobrindo todos os estados, elementos e efeitos do “ser-árvore”. Assim, para nós, a onisciência não é necessariamente uma “substância” ou um “elemento” nem material, nem imaterial, ao contrário, o que podemos dizer da “onisciência” é que ela é apenas um “estado” no sentido de compreender tal “estado” como o “estado absoluto da eternidade”. Logo, se a onisciência é um “estado absoluto da eternidade”, então, isto corresponde a nós dizer que o estado absoluto de Deus é semelhante ao estado absoluto da eternidade de qualquer ser criatural onisciente. Em uma única palavra, o Grande Reflexo da Vida é essencialmente o “estado onisciente” de Deus, do Universo e de todas as coisas, criaturas e criações. É como se, caro leitor, se formos unir estes três grandes “estados oniscientes” chegaria a formar um Grande Tecido Onisciente, ou seja, reunidos em conjunto, estes três elementos - Criador, criatura e criações - cairia num Grande Reflexo Preciso e Absoluto de Toda a Existência, sendo esta Existência o Grande Reflexo dela mesma. É como se do conjunto do “olhar” destes três seres fosse cocriado um Novo Universo semelhante em perfeição e harmonia. Assim, unicamente só do “olhar de Deus” ou do seu “girar” já se compõem outros tantos e novos universos como vimos com as “substâncias criadas”. Assim, a onisciência ela é por ela mesma, ou seja, ela não pode ser considerada nem algo como “invisível” ou “imaterial”, ela estaria mais próxima de uma definição como “eterna”. Nem a classificação de “infinita” poderia, pois a onisciência, para nós, está além do infinito. Agora, no entanto, ela não está além da “eternidade”. Talvez, pensando abstratamente, a onisciência tal como vemos aqui seja ela filha da “Eternidade” no sentido de que o “estar em todo o lugar ao mesmo tempo” indica uma das características da Eternidade - a saber - “a instantaneidade absoluta de todos os momentos”. A atenção que o leitor deve ter em mente aqui é que jamais uma criatura como o homem conseguirá ser “onisciente” da forma como o nosso Criador é e jamais conseguiremos, enquanto meras criaturas, “está em todo o lugar ao mesmo tempo”. No entanto, acontece que “esta singular condição” é possível a todos os seres que possuem uma “alma” ou um “espírito”. E, por que?

Simplesmente porque a “abstração do nosso pensamento” consegue captar e se sintonizar com qualquer tipo de coisa, seja de qualquer for a sua natureza, especie ou essência. O próprio fato de hoje sabermos com certeza que é possível “conectar-se” com seres de outras dimensões, isto já mostra suficientemente os efeitos de uma “mente omnisciente”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como o próprio título deste artigo diz - “Notas sobre a omnisciência” - o autor, na abstração reflexionante de seu pensamento, tentou passar ao leitor mais ou menos uma imagem do que ele pensa sobre a “omnisciência” sendo o método mais peculiar ao autor - o “fenomenológico”. Nestas brevíssimas linhas, tentamos fazer com que a mente do leitor pudesse ter a oportunidade de se “expandir”, fazendo cobrir outros lugares, pensamentos e, se possível, dimensões. Além disto, o autor fez uso do vocabulário lexical mais simples possível de seu conhecimento semântico a fim de tornar esta leitura fluida, encadeada e prazerosa. Como termos de “conclusão” podemos dizer o seguinte - “a história da existência das criaturas ainda não foi verdadeiramente ‘testemunhada’, para começo de conversa, está muito longe desta condição, no entanto, para se chegar lá, ao reconhecimento do “ser realmente criatura”, todas elas precisam estar “conscientes” da existência de sua “omnisciência”. Quão grande é este poder; doado por Deus e vivido na pele por nós todos!

REFERÊNCIAS

AQUINO, S. T. **Suma Teológica** vol. 1. Tradução de Alexandre Correia. São Paulo: Ecclesiae, 2020.

ESPINOSA, B. **Ética**. Tradução de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

LEIBNIZ, W. **Discurso de Metafísica**. Tradução de Fábio Kreder. São Paulo: Vozes, 2019.

_____. **A monadologia**. Tradução Adelino Cardoso. Biblioteca Nacional de Portugal: Edições Colibri, 2016.